

**BO'LAJAK TALABALARDA MANTIQIY TAFAKKURNI
RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI**

ABDULLAYEVA DILBARXON USMONXO'JA QIZI
QO'QON DAVLAT UNIVERSITETI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada bo'lajak talabalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning zamonaviy va innovatsion yondashuvlari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar, muammoli vaziyatlar asosida o'qitish hamda kreativ fikrlashni shakllantirish usullarining ahamiyati yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *mantiqiy tafakkur, innovatsion yondashuv, interfaol metodlar, kreativ fikrlash, pedagogik texnologiyalar.*

**ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ**

АБДУЛЛАЕВА ДИЛБАРХОН УСМОНХЎЖАЕВНА
КОКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Аннотация: *В данной статье рассматриваются современные и инновационные подходы к развитию логического мышления у будущих студентов. Освещается значение интерактивных методов, цифровых технологий, проблемного обучения и способов формирования креативного мышления в образовательном процессе.*

Ключевые слова: *логическое мышление, инновационный подход, интерактивные методы, креативное мышление, педагогические технологии.*

**INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPING LOGICAL THINKING IN
PROSPECTIVE STUDENTS**

ABDULLAYEVA DILBARXON USMONXO'JAYEVNA
KOKAND STATE UNIVERSITY

Annotation: *This article analyzes modern and innovative approaches to developing logical thinking in prospective students. The importance of interactive methods, digital technologies, problem-based learning, and techniques for developing creative thinking in the educational process is highlighted.*

Keywords: *logical thinking, innovative approach, interactive methods, creative thinking, pedagogical technologies.*

KIRISH. Bugungi globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, bo'lajak talabalarning mantiqiy tafakkuri, mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni tahlil qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Chunki mantiqiy tafakkur shaxsning intellektual salohiyatini shakllantirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish hamda kasbiy faoliyatda samarali qarorlar qabul qilishida muhim omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish hamda yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Jumladan, 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Prezident farmonida[1.3] ta'limning asosiy maqsadi sifatida shaxsning intellektual, ma'naviy va ijodiy rivojlanishini ta'minlash vazifasi ko'rsatib o'tilgan.

Mazkur maqolada bo'lajak talabalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari, ularning pedagogik ahamiyati hamda zamonaviy ta'lim jarayonidagi samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Bo'lajak talabalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida o'rganib kelinmoqda. Mazkur muammo yuzasidan o'zbek va xorij olimlari tomonidan tafakkur, mustaqil fikrlash, analitik yondashuv hamda innovatsion ta'lim texnologiyalarining ahamiyati haqida qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

O'zbek pedagog olimlaridan A. Avloniy ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratgan[2]. Olimning fikricha, inson tafakkuri va ongining rivojlanishi ta'limning mazmuni hamda o'qitish usullariga bevosita bog'liqdir. Shuningdek, N. Saidahmedov va B.

Farberman ilmiy ishlarida interfaol metodlarning talabalarning mustaqil fikrlashi va mantiqiy mushohada yuritish ko'nikmalarini shakllantirishdagi samaradorligini asoslab bergan[3]. M. Ochilov va R. Ishmuhamedovlarning ilmiy qarashlarida esa zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan[4]. Tadqiqotchilar o'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish talabalarning analitik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar.

Xorijiy pedagog va psixolog olimlardan J. Piaget tafakkur rivojlanishini insonning kognitiv bosqichlari bilan bog'lagan holda izohlaydi. Uning nazariyasiga ko'ra, mantiqiy fikrlash insonning faol bilish jarayonida shakllanadi va rivojlanadi. L. Vygotskiy esa ta'lim va tafakkur rivojlanishi o'zaro uzviy bog'liq ekanligini ta'kidlab, "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasini ilgari surgan. Shuningdek, amerikalik pedagog J. Dewey ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlardan foydalanish o'quvchilarning tanqidiy va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishini asoslab bergan. B. Bloom esa tafakkurni rivojlantirishning bosqichma-bosqich tizimini ishlab chiqib, bilish, tushunish, tahlil qilish va baholash kabi kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish zarurligini ko'rsatgan. Yuqoridagi ilmiy qarashlar bo'lajak talabalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini tasdiqlaydi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari davomida interfaol metodlar, jumladan, "Aqliy hujum", "Klaster", "Debat", "Case study" hamda loyiha asosida o'qitish texnologiyalaridan foydalanildi. Mazkur metodlarning qo'llanilishi natijasida talabalarning analitik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Tadqiqot metodologiyasi bo'lajak talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik samaradorligini aniqlashga xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJA. Tadqiqot jarayonida bo'lajak talabalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning samaradorligi ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarga yechim topish hamda asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi.

Xususan, "Aqliy hujum", "Case study", debat va loyiha asosida o'qitish metodlari talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirib, ularda erkin va

tanqidiy fikrlash muhitini shakllantiradi. An'anaviy ta'lim usullarida o'quvchi asosan tayyor bilimlarni qabul qiluvchi subyekt sifatida namoyon bo'lsa, innovatsion yondashuvlarda talaba mustaqil izlanuvchi va faol ishtirokchi sifatida shakllanadi. Bu esa mantiqiy tafakkurning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Natijada bo'lajak talabalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligi aniqlanadi. Interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalarning analitik, tanqidiy va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, bo'lajak talabalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ularning intellektual salohiyatini oshirish, zamonaviy mehnat bozoriga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash hamda ta'lim sifatini yuksaltirishda muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Xulosa qilib aytganda, bo'lajak talabalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ta'lim sifatini oshirish, intellektual salohiyatni rivojlantirish hamda raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim pedagogik sharti sifatida namoyon bo'ladi.

Tavsiyalar:

1. Ta'lim jarayonida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan interfaol metodlardan muntazam foydalanishni kengaytirish lozim.
2. Pedagoglarning innovatsion pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha malakasini oshirish maqsadga muvofiqdir.
3. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar uchun muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish va debat texnologiyalariga asoslangan maxsus mashg'ulotlarni tashkil etish zarur.
4. Talabalarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiluvchi elektron platformalar hamda raqamli ta'lim resurslarini yaratish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Prezident farmoni.

FRANCE

International Conference on Contemporary Research
ICCR-2026

FRANCE

2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. - Toshkent: O'qituvchi, 1992. 60 b.
3. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Moliya, 2003.
4. Ochilov M. Pedagogika. - Toshkent: O'qituvchi, 2008
5. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - Toshkent: Iste'dod, 2014.
6. Farberman B. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Fan, 2000.

